

Маркетингові інструменти зниження підприємницьких ризиків на інноваційно орієнтованих аграрних підприємствах в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання маркетингових інструментів зниження підприємницьких ризиків на інноваційно орієнтованих аграрних підприємствах в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Для успішного та довгострокового функціонування інноваційно орієнтованого аграрного підприємства за умов ринкової економіки потрібне отримання стабільно зростаючих прибутків. Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення, зокрема в площині маркетингу, в природі якого закладена певна ступінь ризику, може бути виявлена шляхом його аналізу та оцінки. Дане питання в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити маркетингові інструменти зниження підприємницьких ризиків на інноваційно орієнтованих аграрних підприємствах в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, графічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Розкриті основні теорії, ознаки, умови ризику та надана розгорнута класифікація ризику підприємств. Основою ризик-менеджменту на інноваційно орієнтованому аграрному підприємстві має бути вчасна ідентифікація і оцінка ризиків. Активне управління ризиками маркетинговими інструментами потребує рішення і прийняття підприємством відповідних стратегій.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих аграрних підприємств для зниження підприємницьких ризиків.

Висновки за статтею. Використовуючи маркетингові інструменти зниження підприємницьких ризиків можна здійснювати планування ризик-менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності. При цьому необхідно здійснювати наступні методичні процедури: проведення аналізу ризиків та побудова карти ризиків підприємства; формування кваліфікованого колективу експертів, інструктаж правильності проведення дослідження та його оцінки, організація проведення експертиз; створення бази нормативно-довідкової та методичної інформації.

Ключові слова: маркетингові інструменти, підприємницькі ризики, інноваційно орієнтовані аграрні підприємства, адаптування, зовнішньоекономічна діяльність.

Marketing tools for reducing business risks at innovatively oriented agricultural enterprises in the conditions of adaptation of foreign economic activity

Relevance of the research topic. The study of the issue of marketing tools for reducing entrepreneurial risks at innovatively oriented agricultural enterprises in the conditions of adaptation of foreign economic activity is conditioned by the lack of a unified approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. *For the successful and long-term functioning of an innovatively oriented agricultural enterprise under the conditions of a market economy, it is necessary to obtain steadily growing profits. The expediency of making a specific management decision, in particular in the field of marketing, the nature of which involves a certain degree of risk, can be revealed through its analysis and evaluation. This issue in the conditions of adaptation of foreign economic activity determines the relevance of the research topic.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate marketing tools for reducing business risks at innovatively oriented agricultural enterprises in the conditions of adaptation of foreign economic activity.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: monographic, graphic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *The basic theories, signs, conditions of risk are disclosed and a detailed classification of enterprise risk is provided. The basis of risk management at an innovatively oriented agricultural enterprise should be timely identification and assessment of risks. Active risk management with marketing tools requires decisions and the adoption of appropriate strategies by the enterprise.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of innovatively oriented agricultural enterprises to reduce business risks.*

Conclusions on the article. *Using marketing tools to reduce business risks, it is possible to carry out risk management planning of an innovatively oriented agrarian enterprise in the conditions of adaptation of foreign economic activity. At the same time, it is necessary to carry out the following methodical procedures: conducting a risk analysis and building a risk map of the enterprise; formation of a qualified team of experts, instruction on the correctness of conducting research and its assessment, organization of conducting examinations; creation of a normative-reference and methodical information base.*

Keywords: *marketing tools, business risks, innovation-oriented agricultural enterprises, adaptation, foreign economic activity.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Для ефективного та довготривалого розвитку інноваційно орієнтованих аграрних підприємств за умов безпекової нестабільності потрібне отримання позитивного соціального та економічного ефектів. При цьому досягнення великої маси прибутку завжди напряму пов'язано із ризиками та загрозами. Нульовий рівень підприємницького ризику в більшості випадків може гарантувати інноваційно орієнтованому аграрному підприємству лише мінімальний прибуток. Щоб отримати більш високі прибутки, інноваційно орієнтовані аграрні підприємства приймають рішення, ступінь ризикованості яких є досить високий. Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення, зокрема у площині маркетингу, у природі якого закладена певна ступінь ризику, може бути виявлена через аналіз й оцінку. Тобто для ефективного управління інноваційно орієнтованим аграрним підприємством необхідно не тільки знати про можливе існування

деякого абстрактного ризику, а й проводити його якісний та кількісний аналіз. Дана проблема в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності до викликів сучасності обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Аналіз виявлених і потенційних ризиків є дуже важливим напрямком планування і прогнозування, що особливо є характерним для економічної діяльності, де унаслідок динамічних макро- і мікропроцесів умови її здійснення можуть змінюватись дуже швидкими темпами. Тому аналіз ризиків, оцінювання та урахування їх ымовірних наслідків, застосування актуальних методів їх мінімізації є критичними для забезпечення прибуткової й ефективної економічної та соціальної діяльності інноваційно орієнтованих аграрних підприємств. Досягається це шляхом побудови системи менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства, здатного передбачати, структурувати й проаналізувати можливі ризики,

а також застосовувати необхідні адекватні заходи, в тому числі маркетингові інструменти [1–10], для зниження можливості їх настання, зменшення рівня їх впливу або потенційних наслідків в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності до сучасних безпекових викликів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити маркетингові інструменти зниження підприємницьких ризиків на інноваційно орієнтованих аграрних підприємствах в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Практика господарської діяльності інноваційно орієнтованих аграрних підприємств свідчить, що оцінювати стан і динаміку виробництва, керувати, приймати рішення щодо їх фінансово-економічної сфери діяльності доводиться в умовах невизначеності, конфліктності, дії дестабілізуючих чинників, зумовлених ризиками.

Історична практика свідчить, що ризик, яким обтяжене підприємство, став яскраво проявлятися при розвитку товарно-грошових відносин та конкуренції учасників господарської діяльності. Тому поставлене наукове завдання не тільки виявлення, а й управління ризиками є досить актуальним для інноваційно орієнтованих аграрних підприємств.

Ризик – дуже складне явище, яке має безліч відмінних один від іншого, а іноді й протилежних складових. Проведений аналіз показав [2, 6, 8], що до основних елементів властивих ризику, на які українські і зарубіжні дослідники роблять значний наголос для розкриття суті цього поняття у сфері підприємництва належать: невпевненість або неможливість отримання очікуваних результатів від реалізації поставленої мети; вірогідність помилки або успіху при здійсненні вибору того або іншого варіанту в ситуації з декількома альтернативами; вірогідність виникнення втрати цінностей (фінансових, матеріальних, товарних ресурсів), збитків, додаткових витрат або недоотримання прибутків в порівнянні з прогнозованим, плановим і розрахунковим варіантом; виникнення несприятливих ситуацій в ході реалізації планів і виконання бюджетів інноваційно орієнтованих аграрних підприємств; можлива небезпека втрат, витікаюча із специфіки тих або інших явищ природи і видів діяльності; діяльність, орієнтована на успішний результат або можли-

вість; отримання додаткового виграшу; витрата зусиль, засобів при невизначеному співвідношенні виграшу і втрат, шансу на удачу і краху.

Основними недоліками підходів до визначення ризику є те, що всі вони складаються із двох частин: перша, однакова для всіх без винятку – це визначення того, що ризик – це імовірність; друга частина визначення є проблематичною. Тут мають місце два підходи. З одного боку, поняття «ризик» тлумачиться як можлива невдача, небезпека, матеріальні або інші втрати, що можуть бути в результаті перетворення в життя обраного рішення, з іншого боку – ризик ототожнюється з передбачуваною вдачею, успішним результатом. Під підприємницьким розуміється ризик, який виникає при будь-яких видах діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних проектів.

Оскільки об'єктом дослідження в роботі є економічні ризики та процеси управління підприємницькими ризиками діяльності інноваційно орієнтованих аграрних підприємств, то необхідним є виділення та дослідження категорії «підприємницький ризик» з метою одержання теоретичного визначення даного поняття. Підприємницький ризик інноваційно орієнтованих аграрних підприємств – характеристика ситуації прийняття рішення в процесі підприємницької діяльності, яка несе в собі ймовірність втрати прибутку, виникнення загрози для виробництва, реалізації продукції та розвитку підприємства.

Науково-обґрунтована класифікація ризиків визначає ефективність організації ризик-менеджменту інноваційно орієнтованих аграрних підприємств і тому має важливе значення для одержання всебічної характеристики ризиків. В економічній літературі існує безліч підходів до класифікації ризиків, проте єдиного розуміння цього питання не спостерігається.

Складність класифікації ризиків полягає у їх різноманітності та у відмінності в природі їх походження, тривалості дії, можливостями суб'єкта управління впливати на сам ризик і його наслідки. Класифікація видів ризиків повинна відповідати двом вимогам, по-перше, мати практичне використання і органічно вписуватися в систему управління ризиками, по-друге, відображати певну сторону сутнісної характеристики ризику.

Реалізація етапу ідентифікації ризиків на підставі виділених ознак і перерахованих видів дозволить забезпечити в подальшому повноту та достатність об'єктів управління в системі ризик-менеджменту. Аналіз ризиків та створення збалансованої класифікації ризиків слід розглядати як засадничий елемент розробки теоретико-методичних основ управління ризиками підприємства.

Забезпечення стійкості інноваційно орієнтованого аграрного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища – одне з найважливіших завдань управління підприємством і ризик-менеджмент виступає як один з механізмів підвищення стійкості, що дозволяє виявляти і відстежувати фактори ризику, визначати міру їх впливу на діяльність підприємства та приймати зважені управлінські рішення.

Основні науково-теоретичні та методичні проблеми регулювання ризиків інноваційно орієнтованих аграрних підприємств маркетинговими інструментами залишилися недостатньо вивченими, а саме: відсутні методики врахування ризику у розвитку підприємств, недостатньо розроблено та висвітлено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених проблему регулювання ризиків. У нестабільному зовнішньому середовищі механізм впливу ризику і невизначеності на процес ухвалення управлінських рішень інноваційно орієнтованим аграрним підприємством істотно ускладнюється, оскільки спрогнозувати поведінку ринку і ринкових чинників з високим рівнем достовірності в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності не представляється можливим.

Слід зазначити, що в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності для української економіки процеси управління ризиками – це нове явище, яке з'явилося після зміни системи господарювання та посилюється у період війни. Управління ризиком має на меті пошук можливих варіантів зниження ризиків. Існуюча ситуація пояснюється цілим рядом причин, а саме:

- ризик-менеджмент залишається однією з наймолодших галузей вітчизняної економічної науки;
- впродовж всього періоду становлення вітчизняної економічної системи спостерігався гострий дефіцит кваліфікованих ризик-менеджерів, здатних побудувати ефективну інтегровану систему ризик-менеджменту;
- в більшості українських інноваційно орієнтованих аграрних підприємств відсутня ефек-

тивна система ризик-менеджменту, що значно ускладнює їх економічну діяльність.

Ризик-менеджмент інноваційно орієнтованого аграрного підприємства виступає як багаторівневий процес, що містить оцінку, аналіз й управління ризиком, кінцевою метою якого є запобігання або зменшення ризику. Сучасна практика показує, що в залежності від вимог, що ставить інноваційно орієнтоване аграрне підприємство до ризик-менеджменту, сформувався три основних стратегічних підходи до реалізації функції управління ризиками в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності з використанням маркетингових інструментів.

Перший підхід полягає в організації ризик-менеджменту, як системи страхування, що включає в себе самостійне і періодичне проведення оцінки ризиків за основними напрямками діяльності, наприклад, пошкодження майна конкурентами. В такому випадку, ризик-менеджер опрацьовує виділені ризики та передає на зовнішнє фінансування до страхових компаній.

Другий підхід являє собою пасивний ризик-менеджмент, при якому виділені ризики не концентруються в окремому підрозділі, а розподіляються між підсистемами, наприклад, по вивченню очікувань клієнтів, створенню логотипу, можливостей просування бренду. Тобто, функція ризику обмежується тим, що проводиться загальна аналітична оцінка ризику, але подальший облік ризиків підприємства проходить на рівні різних підрозділів.

Третій підхід являє собою активний ризик-менеджмент, при якому ключові ризики концентруються в окремому підрозділі, тобто підсистемі ризик-менеджменту, де проводиться робота по локалізації основних ризиків та методів їх реалізації, наприклад, по утриманню ключових клієнтів.

Організаційна структура системи ризик-менеджменту повинна представляти собою матричну структуру, засновану на взаємодії вертикалі функціональних відділів з горизонталлю напрямів розвитку основних можливих методів та способів управління ризиками, а саме: оцінка ризиків, перспективний розвиток, превентивні заходи, самострахування, страхування, контроль та моніторинг ризиків. Така структура дозволить інноваційно орієнтованому аграрному підприємству гнучко адаптуватися до різноманітних факторів невизначеності, використовуючи різноманітні способи управління ризиками.

Організаційна підсистема управління ризиком в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності повинна будуватися таким чином, щоб забезпечити оптимальний розподіл цілей та завдань і інтегрувати їх в загальну систему, налагодити безперервний моніторинг і оцінку ризиків.

Ефективність системи управління ризиком багато в чому залежить від якості інформаційної підсистеми, завдання якої полягає у відборі, зберіганні і наданні інформації на різні щаблі управління інноваційно орієнтованим аграрним підприємством.

Ядром системи управління інформаційними потоками може бути інформаційно-аналітичний відділ, який збирає, узагальнює, аналізує інформацію, прогнозує і оцінює майбутню ситуацію.

До основних маркетингових інструментів системи ризик-менеджменту можна віднести локалізацію, диверсифікацію, лімітування, ухилення, компенсацію тощо. При виборі конкретного інструменту управління ризиками підприємства обов'язково повинні врахувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, рівень ризику діяльності на ринках, розмір свого потенціалу та ін. За останні роки в галузі були розроблені спеціальні механізми управління ризиками (див. таблицю).

Найбільш поширеним маркетинговим інструментом ризику-менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства є система обмежень, що дозволяє істотно підвищити рівень фінансової безпеки, адже із визначенням межі ризику підприємство зможе гнучко управляти власними фінансовими активами в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності. На рисунку наведена блок-схема алгоритму етапів процесу ризик-менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства, що вказує на загальну послідовність дій, які відображають логіку процесу управління ризиком.

Представлена блок-схема виділяє основні етапи ризик-менеджменту: оцінку, аналіз і управління ризиком та чітко відображає місце оцінки ризику інноваційно орієнтованого аграрного підприємства у загальній системі його ризик-менеджменту.

Взаємодія та консультація повинні проводитись на кожному етапі процесу ризик-менеджменту шляхом обміну інформацією між зовнішніми та внутрішніми суб'єктами управління. Визначення мети ризику інноваційно орієнтованого аграрного підприємства являє собою визначення зовнішніх та внутрішніх параметрів функціонування організації та процесу ризик-менеджменту. Також на цьому етапі необхідно визначити вимоги до критеріїв оцінки ризиків, їх структури та методів аналізу. Для виконання вказаних завдань на першому етапі необхідно використовувати як об'єктивну, так і суб'єктивну інформацію в комплексі.

Ідентифікація ризиків проходить як етап конкретизації ризикової ситуації по відношенню до досягнення поставленої мети. На етапі аналізу ризиків визначається рівень ризику через можливість виникнення ризиків та наслідків ризикової ситуації. Виявляються причини та фактори виникнення ризиків, масштаби наслідків, конкретизуються та оцінюються моделі та методи контролю ризиків. Детальний аналіз ризику являє собою структурований процес, метою якого є визначення як вірогідності, так і розмірів несприятливих наслідків досліджуваної дії, об'єкту або системи. Слід також зазначити, що ідентифікація та аналіз ризику не є одноразово виконуваним комплексом дій, це безперервний процес, що здійснюється упродовж усього алгоритму ризик-менеджменту.

Обов'язковим етапом є якісний аналіз ризику, який дозволяє суб'єктивно оцінити пріоритети ідентифікованих ризиків на підставі вірогідності

Маркетингові інструменти ризик-менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства

Підходи ризик-менеджменту підприємства			
Ухилення	Локалізація	Дисипація	Компенсація
Відмова від ризикованих проєктів, інвестицій, ненадійних партнерів та клієнтів	Система лімітів, встановлення межі ризику	Диверсифікація, розподіл ризиків за часом (фінансове планування)	Аналітична робота, хеджування, система контролю та моніторингу ризиків
Об'єкти ризик-менеджменту			
усі види ризику, окрім ризику втраченої вигоди	фондовий ризик; валютний ризик; прямий кредитний ризик (ризик контрагентів)	ризик концентрації; ризик ліквідності	валютний ризик; відсотковий ризик; фондовий ризик; ризик ліквідності

Загальна блок-схема алгоритму етапів процесу ризик-менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства

або можливості їх настання, виявити потенційні зони ризику та їх вплив на досягнення цілей інноваційно орієнтованого аграрного підприємства в процесі реалізації управлінського рішення.

Оцінка ризиків являє собою етап, на якому проходить порівняння рівня ризику з встановленими критеріями, визначається баланс між потенційною вигодою та негативними наслідками ризикової ситуації, проводиться оцінка масштабу впливу ризик-менеджменту на ризик та характеристики такої дії.

Під час етапу прийняття та реалізації ризикового рішення здійснюється розробка та впровадження управлінських рішень, основна мета яких збільшення потенційних вигод та зниження потенційних втрат. Моніторинг та аналіз ризиків інноваційно орієнтованого аграрного підприємства необхідно проводити на кожній стадії, оскільки досить велика кількість підприємств, особливо на початку своєї роботи, практикують ризикований менеджмент приймаючи рішення без врахування усіх факторів, що призводить до втрати контролю над економічними операціями.

Головна функція управління ризиком у ризик-менеджменті – запобігання певним видам ризику, зменшення небезпеки несприятливого їх впливу на результати господарської діяльності ін-

новаційно орієнтованого аграрного підприємства. Особлива увага при формуванні стратегії має приділятися визначенню оптимального співвідношення між прибутком, ліквідністю і ризиком, адже негативні наслідки тих або інших ризиків багато в чому залежать від конкретних управлінських рішень. Тому необхідний постійний контроль за реалізацією політики управління ризиком, який дозволить адаптувати її до постійних змін ризикованих ситуацій на підприємстві в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності.

Висновки

Розкриті основні теорії, ознаки, умови ризику та надана розгорнута класифікація ризику підприємств. Основою ризик-менеджменту на інноваційно орієнтованому аграрному підприємстві має бути вчасна ідентифікація і оцінка ризиків. Активне управління ризиками маркетинговими інструментами потребує рішення і прийняття підприємством відповідних стратегій. Використовуючи маркетингові інструменти зниження підприємницьких ризиків можна здійснювати планування ризик-менеджменту інноваційно орієнтованого аграрного підприємства в умовах адаптування зовнішньоекономічної діяльності. При цьому необхідно здійснювати ме-

тодичні процедури: проведення аналізу ризиків та побудова карти ризиків підприємства; формування кваліфікованого колективу експертів, інструктаж правильності проведення дослідження та його оцінки, організація проведення експертизи; створення бази нормативно-довідкової та методичної інформації.

Список використаних джерел

1. Живко З. Б., Орлова-Курилова О. В., Боруцька Ю. З., Березовський Д. О. Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 10–15.

2. Клочан І. В., Трегубов О. С., Гнатенко І. А., Парохненко О. С. Управління розвитком підприємництва в інноваційній економіці: моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізація транзакційних витрат. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 5–10.

3. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D.L. Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. №2 (33). 2020. P. 185–193.

4. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 192–198.

5. Medvid V., Ustik T., Lyshenko M., Kovbasa O. Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of ukraine's regional landscape. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. № 9(8). P. 2653–2663.

6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. № 43(3). P. 403–414.

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos-Kior M., Hnatenko I., Michkivsky S., Bilyavska L. Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 40. P. 351–356.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous

strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 199–205.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. № 3(189). P. 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos-Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 39. P. 259–269.

References

1. Zhivko Z., Orlova-Kurylova O., Borutska Yu., Berезovsky D. (2021). State regulation of savings of innovative potential of enterprises and greening of production: the formation of management strategies and evaluation of competitive behavior. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 19, 10–15.

2. Klochan I., Tregubov O., Hnatenko I., Parokhnenko O. (2021). Management of business development in innovative economy: modeling of efficient use of resources and minimization of transaction costs. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 17, 5–10.

3. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D.L. (2020). Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2 (33), 185–193.

4. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 192–198.

5. Medvid V., Ustik T., Lyshenko M., Kovbasa O. (2018). Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of ukraine's regional landscape. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(8), 2653–2663.

6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(3), 403–414.

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos-Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 3(189), 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos-Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in manage-

ment accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

Дані про авторів

Устік Тетяна Володимирівна,

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Назаренко Сергій Володимирович,

аспірант кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Tetiana Ustik,

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Serhiy Nazarenko,

PhD student of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Ukraine, Sumy

УДК 33.02 (043.2)

ЛИШЕНКО М. О., МАКАРЕНКО Н. О.,
КУЛИК А. А., ПОЛИВОДА В. В.

Управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу обумовлюється непередбачуваною динамікою змін зовнішнього та внутрішнього середовища господарюючих суб'єктів.

Постановка проблеми. У сучасних умовах криз та біфуркацій успішна діяльність інноваційно орієнтованих підприємств значною мірою залежить від надійної, якісної та превентивно орієнтованих систем економічної безпеки. Нагальна потреба вивчення і розвитку теорії та практики економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств наразі є надто актуальною. Дана проблема в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, аналізу і синтезу, графічний, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Механізм забезпечення ефективності управління безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу буде збалансо-